

BUKU PANDUAN WEBSITE SEMUT WARGA

PPTIK ITB

**Jl. Ganesha 10
40132**

Phone : 0896-8114-4333

email : itb.pptik@gmail.com

BP 15/03/2021

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Buka website aplikasi SEMUT WARGA dengan menklik link di bawah :

<http://semut-warga.pptik.id/#/>

1. Berikut adalah tampilan awal dari website semut warga. Masukkan email dan password yang sudah diberikan. Di dalam website ini akan menampilkan data data dari warga dan aparat yang sudah memberikan laporan melalui aplikasi semut warga.

Semut Warga

The login form contains the following elements:

- Email:** A text input field with the placeholder text "Enter Email".
- Password:** A text input field with the placeholder text "Enter Password".
- Masuk:** A blue button labeled "Masuk" (Login).
- Daftar:** A green button labeled "Daftar" (Register).

2. Setelah masuk kedalam akun maka akan tampil Report desa yang berisikan hasil laporan dari setiap warga dan aparat.
3. Untuk melihat Report desa kita tinggal pilih Unit yang akan dilihat > Pilih Tipe Report > lalu pilih tanggal yang akan kita lihat hasil nya .

The "Report Desa" screen features a dropdown menu for "Unit" with the following options:

- Semua (highlighted)
- Aparat
- Warga

At the bottom of the screen, there are two buttons: "Cek Data" (blue) and "Unduh Excel" (green).

The date selection interface shows the current date as "Selasa, 14 Juni 2022". Below it is a calendar for "Juni 2022" with the date "14" highlighted in a blue circle. The calendar grid is as follows:

Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

The "Tipe Report" dropdown menu lists the following report types:

- Presensi Masuk (highlighted)
- Presensi Lokasi & Waktu
- Aktivitas Kegiatan
- Tamu Desa
- Sakit
- Izin
- Presensi Pulang
- Presensi Masuk
- Presensi Lokasi & Waktu
- Aktivitas Kegiatan
- Tamu Desa
- Sakit

4. Berikut adalah hasil report yang sudah dilakukan oleh warga. Di dalam hasil report akan berisikan :

- Nama Pengguna,
- Tanggal Melakukan Report
- Komentar
- Lokasi
- Foto

Semut Warga

Surat Peta File Laporan Pengumuman Aparat Warga Keluar

Report Desa

Unit: Semua x

Tipe Report: Lain-lain x

Tanggal: Selasa, 14 Juni 2022

Cek Data Unduh Excel

1	1	1	1
Total Pengguna Hadir Hari Ini	Total Pengguna Minggu Hari Ini	Total Pengguna Hadir Bulan Ini	Total Pengguna Hadir Tahun Ini

Nama	Tanggal	Komentar	Lokasi	Gambar
Byan Sujana	14 Juni 2022 13:20:10	dokumen	Jl. Rereongan Sarupi No.516, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40142, Indonesia	

5. Lalu ada Peta yang berfungsi untuk melihat lokasi pengguna secara lebih jelas. Sebelumnya kita perlu memilih Unit yang akan dilihat dan tanggal report.

Semut Warga

Surat Peta File Laporan Pengumuman Aparat Warga Keluar

Tutup Panel

Laporan: Batas Desa

Unit: [Dropdown]

Tanggal: Selasa, 14 Juni 2022

Cek Data

6. Setelah memilih tanggal dan unit maka akan muncul seperti gambar berikut :

7. Selanjutnya ada Surat, Surat disini bertujuan untuk menampilkan dokumen yang dimiliki.

8. Jika Aparat ingin menambahkan pengumuman kita bisa klik “Pengumuman” > Tambah Pengumuman. Lalu masukkan pengumuman yang akan di bagikan kepada warga di dalam aplikasi mereka.

The screenshot shows the 'Pengumuman' section of the Semut Warga application. It features a navigation bar with 'Surat', 'Peta', 'File Laporan', 'Pengumuman', 'Aparat', 'Warga', and 'Ketur'. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Pengumuman' and 'Tambah Pengumuman'. The 'Tambah Pengumuman' form includes a 'Judul' field with a placeholder 'Masukan Judul', a 'Konten Pengumuman' field with a placeholder 'Masukan Konten Pengumuman', and a 'Role' dropdown menu. A blue 'Simpan' button is located at the bottom left of the form.

9. Dan berikut adalah berita yang sudah dibuat. Kita bisa mengedit dan juga menghapus pengumuman yang sudah dibuat.

The screenshot shows the 'Pengumuman' list view in the Semut Warga application. It features a navigation bar with 'Pengumuman' and 'Tambah Pengumuman'. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: 'Judul', 'Deskripsi', 'Role', 'Tanggal', and 'ACTION'. The table contains two rows of announcements.

Judul	Deskripsi	Role	Tanggal	ACTION
Rapat Gotong royong Mushola	Rapat Gotong royong Mushola 03 desember 2021 Pukul 13.15 Wib	warga	30 November 2021 09:52:49	Edit Delete
Batas waktu iuran	Mengingatkan Bagi seluruh Masyarakat bahwa tanggal iuran setiap tanggal 10	warga	30 November 2021 16:25:18	Edit Delete

10. Selain itu juga kita bisa menambahkan aparat atau warga dengan cara klik di menu atas “Aparat” akan muncul seperti gambar dibawah. Lalu klik “Tambah Aparat” setelah itu kita hanya perlu mengisikan data diri dari aparat yang akan kita masukkan seperti gambar berikut

Aparat

Monitoring Laporan Manajemen Aparat Tambah Aparat

Nama: ✓

Email: ✓

Password: ✓

Posisi Pengguna: ✓

Nomor Identitas: ✓

No Telephone: ✓

Foto: Browse

Gambar Kartu Identitas: Browse

Browse

Gambar Kartu Identitas: Browse

Gambar Kartu Keluarga: Browse

Instansi: x v

Unit: x v

Lokasi Pengguna: Cili cabumi Bandung Tasikmalaya Leaflet

Lokasi Rumah: Cili cabumi Bandung Tasikmalaya Leaflet

Alamat: ✓

Simpan

11. Kita juga bisa menambahkan Warga dengan cara klik menu “Warga” lalu klik “Tambah Warga” dan isi data diri warga yang akan dimasukkan seperti gambar berikut :

The screenshot shows the 'Tambah Warga' form in the Semut Warga application. The form is titled 'Warga' and has three tabs: 'Monitoring Laporan', 'Manajemen Warga', and 'Tambah Warga'. The form contains the following fields:

- Nama: sibmunarah ✓
- Email: sibmunarah@gmail.com ✓
- Password: ✓
- Posisi Pengguna: Warga ✓
- Nomor Identitas: 3277324783479414 ✓
- No Telephone: 08781349897 ✓
- Foto: DSC01210.jpg (Browse)
- Gambar Kartu Identitas: 1653379005508.png (Browse)
- Gambar Kartu Keluarga: 1652333748166.png (Browse)
- Instansi: ptiskiklingkar (dropdown) ✕
- Unit: Warga (dropdown) ✕
- Lokasi Pengguna: Map showing Bandung area
- Lokasi Rumah: Map showing Cimahi, Bandung, and Sumedang area
- Alamat: Jl. Bukit rava atas ✓

A green 'Simpan' button is located at the bottom left of the form.

12. Selain itu juga kita bisa melihat warga yang sudah terdaftar dengan cara klik “Manajemen Warga”

The screenshot shows the 'Manajemen Warga' table in the Semut Warga application. The table has the following columns: Nama, Nomor Telephone, Email, Position, Kartu ID, Gambar, Unit, and GUID. The table contains one row of data:

Nama	Nomor Telephone	Email	Position	Kartu ID	Gambar	Unit	GUID
Byan Sujana	082283198216	Iskk2021@gmail.com	Guru	1609090209950003		Warga	574b1f01-461f-476e-80e2-c880326975ef

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing page 1 of 1.